

ความรักคุ้มครองทุกคน

[โดยซิสเตอร์โยอันนา ยูนา แคทเธอริน เอี่ยมสุวรรณ] / คณะครูซิลโลแห่งพระคริสตศาสนา

ทำไมผู้คนถึงกล่าวกันว่าพระศาสนจักรคือพระกายของพระคริสต์ คำถามนี้ไม่ยากเลยที่เดียวจากคำอธิบายของพระเยซูเจ้าเอง พระองค์ทรงรักเราเหมือนกันกับร่างกายพระองค์เอง

ความรักนี้คืออะไรกัน ความรักคือความชื่นชอบอย่างถึงที่สุด เป็นความปรารถนาดี และเป็นส่วนลึกที่สุดของจิตวิญญาณ

แล้วเราสมบรูณ์พอสำหรับความรักแล้วหรือ เราพร้อมแล้วหรือ เราสมควรแล้วหรือ คำตอบคือพระคริสต์เจ้าทรงรักเราแล้ว ทรงยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อคนบาป หรือแม้แต่มารซาตาน

มารซาตานคือใคร มารซาตานไม่ใช่นักบุญเปโตร หรือใครๆหรอก แต่เป็นคนที่หลงผิดโดยทั่วไป

ความหลงผิดคือการคิดว่าการลัก ฆ่า และทำลาย คือหนทางความรอดพ้น ความคิดนี้เห็นว่าผู้อื่นเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต

คนเราสามารถรับรู้ได้ว่าการกระทำใดเป็นอันตรายต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

ดังนั้นความรักคุ้มครองเราทุกคนไว้แล้ว แม้จะอยู่ศาสนาใดๆก็ตาม เราก็เรียกว่าพระศาสนจักรโดยทั้งหมด แม้แต่คนที่ไร้ศาสนา

ความปรารถนาดีมีอยู่จริง แต่จะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ เราต้องตั้งคำถามว่า ดีต่อตนเอง ดีต่อผู้อื่น ดีต่อสังคม แล้วหรือยัง หลักการนั้นยิ่งใหญ่ และพระคริสต์เจ้านั้นเป็นหลักการให้กับทุกศาสนา ให้รอดพ้นด้วยการตัดสินใจแบบพระองค์ โดยเริ่มต้นจากความปรารถนาดีต่อตนเอง แล้วต่อผู้อื่น และสังคมจะมาเอง ถ้าเราเรียนรู้และเปิดใจ เปิดตา เปิดการพิสูจน์ อย่างมีความรัก ซึ่งคือการพิสูจน์ว่าทุกคนเหมาะสมสำหรับการเป็นที่ชื่นชอบและความปรารถนาดีทุกประการ

ท้ายที่สุดแล้วความผิดพลาดก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้าไม่ยอมเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือไม่ยอมล้มเหลวเลย เราก็ต้องคิดให้มากๆ พิสูจน์ให้มากๆ ทุกอย่างที่พิสูจน์แล้วจะปกป้องเราจากความผิดพลาดเอง

ถ้าเรามีความตั้งใจดีแล้ว อย่าคิดว่าความผิดพลาดคือหนทาง ที่เป็นสังฆกรรม อันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะพระองค์ตรัสว่าจงกลับใจใหม่เถิด มิฉะนั้นจะมีสิ่งร้ายๆตามมา

ชีวิตจะดีหรือพัง พิสูจน์จากตนเองฝ่ายเดียวไม่ได้ ต้องพิสูจน์จากคนอื่น และสังคม ด้วย

ในชีวิตนี้ คนเรามากก็อยากเป็นแบบพระคริสต์เจ้านั้นแหละ พระองค์ไม่ได้ปฏิเสธว่าเราจะทำอะไรไม่ได้เท่านั้น ในชีวิตนี้พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เราเดินตามแบบอย่างของพระองค์อีกด้วย ซึ่งคือชีวิตที่สมบรูณ์ไม่ออกนอกกรอบของพระเจ้าเลย ซึ่งคือ Ideal Gaussian Distribution ในพระธรรม

พระองค์ทรงรักร่างกายของทุกชีวิตเหมือนรักร่างกายพระองค์เอง แม้ใครจะถูกกล่าวว่าเป็นสัตว์ร้ายที่มีพิษ สัตว์ร้ายที่ซู้ดราม สนัขป่า งูพิษ และสิงโต จะมีที่อยู่และที่ยืน ในพระเจ้าได้ แม้แต่นกตัวเดียว พระเจ้าก็ไม่ทรงลืมเลยเป็นความจริง และแม้แต่งูพิษ พระองค์ก็ทรงมอบที่ยืนให้กับเขาเช่นกัน ในพระคริสต์ สภาพจิตใจของทุกชีวิตพระองค์ทรงใส่ใจเป็นอย่างมาก ทุกคนจะมีที่อยู่ ทุกคนจะมีที่ยืน ที่ดีต่อตนเอง ดีต่อผู้อื่น ดีต่อสังคม

ไม่ใช่คริสตชนแต่อยากเป็นเหมือนพระองค์ ยกย่องเชิดชูท่านนักบุญ ยกย่องคุณงามความดีก่อนจะรู้จักพระองค์ มีอยู่จริง การรู้จักพระองค์ก็เพื่อเป็นคนดีเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่รู้จักแล้วกลับแย่งงาบ แซ่ปแข่ง ตาทอ ดิด ผงติดยา ชี้ออง หลอกหลวง อยากทำลายชีวิตตนเองหรือใครๆ เพียงแค่มีช่วงแวบเดียวก็ตองรู้สึกได้แล้วถึงความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง

ไม่ใช่คริสตชนก็สามารถอยากรู้จักพระองค์ได้ อยากเปลี่ยนแปลงตนเองได้ อยากเป็นเหมือนพระองค์ได้ และเป็นสิ่งที่ดีงามสากล สำหรับทุกคนอีกด้วย

ความจริงจะนำเราไปสู่สิ่งดี แม้เราจะไม่เข้าใจความจริงทั้งหมด แต่ก็มั่นใจว่าความจริงจะสามารถคุ้มครองเรา เปลี่ยนแปลงเราผ่านข้อพิสูจน์ แม้เราจะไม่ใช่คนดีหรือผู้รู้ไปชะะทุกเรื่องจริงๆ